

MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARINI OSHIRISH UCHUN NIMA QILISH KERAK?

Hamrayev G'iyos Rahmonqulovich

Termiz davlat universiteti magistranti

Muhiddinova Dilrabo Bahriiddin qizi

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

E-mail: <http://dilrabomuhiddinova95gmail.com>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14507306>

Mahalliy budjet daromadlari davlat va jamiyatning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Mahalliy boshqaruv organlari o'z hududlarida yashovchi aholi uchun turli ijtimoiy xizmatlarni taqdim etishda, infratuzilma rivojida va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda asosan mahalliy byudjetdan foydalanadilar. Shu sababli, mahalliy byudjet daromadlarini oshirish, jamiyatning farovonligi va hududning iqtisodiy o'sishini ta'minlashda juda muhim ahamiyatga ega.

Mavzuning dolzarbligi va maqsadi: Mahalliy byudjet daromadlarini oshirishda samarali strategiyalarni aniqlash.

1. Soliq siyosatini yaxshilash

Mahalliy byudjetning asosiy daromad manbalaridan biri bu soliqlar va yig'imlardir. Shu sababli, mahalliy hukumatlar soliq yig'ish tizimini takomillashtirishga e'tibor qaratishi zarur. Soliq stavkalarini moslashgan holda qayta ko'rib chiqish, soliq to'lovchilarni aniqlash va ularga soliq to'lashni o'rgatish orqali daromadlarni oshirish mumkin. Soliq bazasini kengaytirish va bozor faoliyatiga mos soliq rejimlarini yaratish mahalliy byudjet daromadlarini ko'paytirishning samarali usuli bo'lishi mumkin.

2. Ko'proq tadbirkorlikni rag'batlantirish

Mahalliy byudjet daromadlarini oshirish uchun hududdagi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish zarur. O'zgaruvchan iqtisodiy sharoitda tadbirkorlikni rivojlantirish va yangi ish o'rinlarini yaratish orqali mahalliy daromadlarni oshirish mumkin. Mahalliy hokimiyatlar soliq imtiyozlari, subsidiya dasturlari va tadbirkorlik uchun qulay sharoitlar yaratish orqali investitsiyalarni jalb qilishga erishishi mumkin. Bu, o'z navbatida, ish joylari va soliq to'lovchilarni ko'paytiradi, natijada budjetga kiritiladigan mablag'lar ortadi.

3. Mulk solig'i va ijaraga olishdan daromadlarni oshirish

Mahalliy daromadlarni oshirishning yana bir samarali yo'li – bu mulk solig'i va ijaraga berishdan tushadigan daromadlarni yaxshilashdir. Mahalliy boshqaruv organlari mavjud bo'lgan davlat mulkini samarali boshqarish va ularni ijaraga berish orqali o'z daromadlarini oshirishlari mumkin. Ayniqsa,

turistik hududlarda yoki sanoat zonalarida mavjud mulkdan samarali foydalanish, mahalliy byudjetni sezilarli darajada kengaytiradi.

4. Mahalliy xizmatlar va infrastrukturani rivojlantirish

Mahalliy daromadlarni oshirish uchun hududdagi xizmatlar va infratuzilmani rivojlantirish zarur. Yangi xizmat tarmoqlarini tashkil etish, masalan, turizm, savdo va xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirish, mahalliy byudjet daromadlarini ko'paytirishi mumkin. Shuningdek, infratuzilma loyihalarini amalga oshirish, yo'llar, ko'priklar va suv ta'minoti tizimlarini modernizatsiya qilish orqali mahalliy iqtisodiyotning rivojlanishiga hissa qo'shish mumkin.

5. Raqamli iqtisodiyot va elektron tizimlardan foydalanish

Raqamli iqtisodiyotga asoslangan tizimlarni joriy etish, mahalliy byudjet daromadlarini oshirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Elektron xizmatlar va raqamli platformalar orqali soliq to'lovchilarni ro'yxatga olish, to'lovlarni avtomatlashtirish va mahalliy daromadlarni ko'paytirish mumkin. Bu nafaqat soliqlarni yig'ish jarayonini yengillashtiradi, balki noqonuniy faoliyatni oldini olishga ham yordam beradi.

6. Aholi va tadbirkorlar bilan hamkorlik

Mahalliy byudjet daromadlarini oshirish uchun aholining soliq to'lashga bo'lgan mas'uliyatini oshirish va ularni shu jarayonda jalb qilish zarur. Aholi va tadbirkorlar bilan to'g'ri va samarali hamkorlik o'rnatish, soliqlarning to'g'ri va adolatli yig'ilishiga yordam beradi. Shu bilan birga, aholiga mahalliy byudjetdan qanday foydalanilayotganini ko'rsatish va ularning fikrlarini inobatga olish, ishonchni oshiradi va to'lovchilar sonini ko'paytiradi.

Xulosa. Mahalliy byudjet daromadlarini oshirish uchun soliq siyosatini takomillashtirish, tadbirkorlikni rag'batlantirish, mulkdan samarali foydalanish, infratuzilmani rivojlantirish va raqamli tizimlardan foydalanish kabi bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish kerak. Shuningdek, aholining soliq to'lashdagi mas'uliyatini oshirish va mahalliy resurslarni to'g'ri boshqarish orqali mahalliy byudjetni yanada barqaror va samarali qilish mumkin.

Bularning barchasi mahalliy hududlar rivojini ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikni oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xodiyev B.Yu., Bekmurodov A.Sh., G'afurov U.V. va boshqalar O'zbekiston iqtisodiyoti mustaqillik yillarida. T.: TDIU, 2007

2. Bekmurodov A.Sh., G'afurov U.V. O'zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizatsiyalash: natijalar va ustuvor yo'nalishlar. O'quv qo'llanma. T.: TDIU, 2007.

3. Shodmonov Sh., G'afurov U. Iqtisodiyot nazariyasi. Ma'ruzalar matni. - T.: TDIU, 2009.
4. Shodmonov Sh, Minovarova G va Xalilov M. "Iqtisodiyot nazariyasi" fani bo'yicha o'quv uslubiy majmuasi.
5. Shodmonov Sh va Minovarova G."Iqtisodiyot nazariyasi" fani bo'yicha o'quv uslubiy ta'lim texnologiyasi. "Iqtisodiy ta'limdagi o'qitish texnologiyasi" seriyasidan. T.: TDIU, 2007
6. Shodmonov Sh., Alimov R., Jo'raev T. Iqtisodiyot nazariyasi. -T.: Moliya. 2002
7. Manifestation of destructive religious behavior in personal characteristics - D.B.Mukhiddinova.
8. Determination of children's abilities- D.B.Mukhiddinova.
9. Diagnosis of the spiritual and moral qualities of the character and the spiritual formation of the person - D.B.Mukhiddinova.